

NOR SHIRACH (E. ROBUSTUS REGEL) NING GULLASH BIOLOGIYASI

Qarshiboyeva Nasiba Haydarovna

Jizzax davlat pedagogika univertseti

biologiya fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680495>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zominsoy hududida tarqalgan dorivor o'simliklardan bir hisoblangan Nor shirach (*E. robustus* Regel.)ning gullash biologiyasi haqida to'liq ma'lumot berilgan.

Tayanch so'zlar: Nor shirach, o'simlik, gullash biologiyasi, ko'sak, urug', meva, namlik.

Аннотация: В этой статье представлен полный обзор биологии Нор Шырач (*E. robustus*), который является одним из наиболее широко используемых краевых растений в районе Заминсай.

Ключевые слова: Нор шрач, растение, биология цветения, мох, семена, плоды, влага.

Annotation: In this article, flourishing biology of *robustus* Regel which is considered as one of the medicinal plant in the region of Zominsay is expressed.

Key words: *Eremurus robustus* Regel, plant, flourishing biology, seeds, fruit, humidity.

Bugungi kunda o'simliklarga insonlar tomonidan sezilarli darajada ziyon yitmoqda. Bu esa ularning turlarini kamayishining asosiy sababi hisoblanadi. Hozirgi kunda yurtimizda olib borilayotgan muhofaza ishlari o'simliklar turlarini saqlab qolishga yordam bermoqda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash va ilg'or horijiy tajribani tahlil qilish asosida ishlab chiqilgan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" ayniqsa ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat organlarining faoliyatini yanada rivojlantirishga sabab bo'ldi.

Maqolaning mavzusi shirach o'simligiga bag'ishlangan. Shirach— piyozguldoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simliklar turkumi. Markaziy va Old Osiyoda, Janubiy Sharqiy Yevropada shahrining 30 ga yaqin turi ma'lum. Ulardan 23 tasi O'rta Osiyo, Kavkaz va Qrimda uchraydi. O'rta Osiyo tog'larining pastki qismida shahrining sug'd Sh.i, regel Sh.i, oq Sh., illariya Sh.i, olga Sh.i va pushti Sh. turlari o'sadi. Bo'yi 100-200 sm, barglari qalami, gullari ko'p, rangi sarg'ish, may iyul oylari 1,1 gullab urug'laydi. Urug'i sharsimon ko'sakcha.

Ko'pgina turlarining ildizlarida yopishqoq modda (shirach) borligi tufayli, yelim olish uchun ishlatiladi. Sh. barglari tarkibida ko'p miqdorda S vitamini bor, yaxshi asal beruvchi o'simlik.

Tajribamizda Zominsoy hududida tarqalgan dorivor o'simlik hisoblangan Nor shirach (*E. robustus* Regel.)ning gullash biologiyasi haqida to'liq ma'lumot beriladi. Nor shirachning gullash biologiyasini o'rganishda bir kecha-kunduzda gullarning ochilishini hisobga olish juda katta ahamiyatga ega. Tajriba maydonida norshirach may oyining ikkinchi o'n kunligida qiyg'os gulladi. Gul ochilishini kecha-kunduzlik ritmini o'rganish 3 tup o'simlikda olib borildi. Kuzatish ertalab soat 700 dan boshlandi va har 2 soatda ochilgan gullarni sanash o'tkazildi. Sanash oldidan havoning nisbiy namligi va harorat o'lchandi. Ochilgan gullarni sanash ertalab soat 700 dan kech soat 1700 gacha kun davomida o'tkazildi. Olingan natijalar quyidagi 1 – jadvalda keltirildi.

1 – jadval. Nor shirach (*Eremurus robustus* Regel.) gullarining sutkalik ochilish dinamikasi (16.05.22.)

Kuzatish soati	Ochilgan gullar soni	Havoning	
		Havoning nisbiy namligi	Havoning harorati
7.00-9.00	27	45-33	26-26
9.00-11.00	12	27-30	28-27
11.00-13.00	13	24-26	28-32
13.00-15.00	5	20-25	31-35
15.00-17.00	2	26-30	28-32

17.00-19.00	-	26-27	27-28
-------------	---	-------	-------

Jadvaldagi ma'lumotlarga qaraganda, kun davomida o'rganilganda gullarning ochilishi ertalab soat 7^o dan kunduzi 1200 gacha ancha tez o'tadi. Ayniqsa ertalab 7-9 o'rtasida harorat va nisbiy namlik 26-atrofida bo'lganda 27 tadan gullar ochildi. Kunning 2-yarmida nisbiy namlik pastroq va harorat ko'tarilishi bilan gullarning ochilishi ancha kamaydi, ko'rsatkichlari 2-3, ba'zan 4-9 tagacha tushib qoldi. Kech soat 17 00 dan so'ng gullarning ochilishi deyarli to'xtadi. Demak, nor shirach kunduzgi gullaydigan o'simlik hisoblanib harorat yuqori, nisbiy namligi past bo'lganda gul ochilish ko'rsatkichi pasayadi. Qorongilik tushishi va haroratning nisbatan pasayishi bilan gullarning ochilishi ham to'xtadi.

1-rasm. Nor shirach (*E. robustus* Regel.) gullash bosqichi (yuqorida) va gulining umumiy ko'rinishi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki nor shirachda g'unchalar soni qanchalik ko'p bo'lgani bilan uning atigi 42-55 foizigina gullaydi, qolganlari gullamay to'kilib ketadi.

— Ochilgan gullar soni, dona; ...Havoning nisbiy namligi;

--Havo harorati

1- grafik. Nor shirach (*Eremirus robustus* Regel.) ning sutkalik gullash dinamikasi

2- jadval. Nor shirach (*Eremirus robustus* Regel.)ning potensial va real urug' mahsuldorligi (2022 yil)

№	Birtupdagi g'unchalar (dona)	Shundan				Hosil bo'lgan mevalar		Bir ko'sakdagi urug'lar	Shundan				Bir tupdagi to'q urug'lar		1000 dona urug' og'irligi (gr)
		ochilgan gullar (dona)	%	To'kilib ketdi	%	dona	gulga nisbatan %		to'q urug'lar (dona)	%	puch urug'lar		dona	gramm	
											dona	%			
1	315	200	64,0	80	36,0	12	7	15	11	73,3	4	26,7	100	3,5	28,3
2	379	235	62,0	144	38,0	7	2,9	13	8	61,5	5	38,5	56	2,1	27,0
3	247	186	75,3	61	24,7	11	6,0	14	10	71,4	4	28,6	110	3,4	27,0
	O'rtacha	207	7,1	90	33	10	5,3	14	9,6	68,7	4	31,2	88,6	3,0	27,4

Bir ko'sakdagi urug'lar soni har xil tuplarda 13-15 tani tashkil etadi. Ammo ularning 61,5-73,3 foizi to'q urug'lardir, qolganlari puch. Kuzatishlarimizda birinchi tup o'simlikda gullar soni juda ko'p va bir tupida 100 dona to'q urug'lar hosil bo'ldi. Boshqa tuplarida esa, 56-110 donagina urug' hosil bo'ldi. O'simlikdagi urug'larning umumiy og'irligi 1 - tupda 3,5gr., 2 - tupda 2,1gr., 3 - tupda esa 3,4 grammga teng. 1000 dona urug'ning og'irligi 28,3-27,0 gr. ni tashkil etadi (3-rasm, 14 - jadval).

2-rasm. Nor shirach mevalash bosqichida

Shunday qilib, nor shirachda tajriba sharoitida hosil bo'lgan g'unchalarga nisbatan gul, meva, urug'larining hosil bo'lishi juda kam, real urug'dorlik 5,3 foizni tashkil qiladi.

Tajribaning so'ngida shundayxulosa qila olishimiz mumkin nor shirach kunduzgi gullaydigan o'simlik hisoblanib harorat yuqori, nisbiy namligi past bo'lganda gul ochilish ko'rsatkichi pasayishi. Qorongilik tushishi va haroratning nisbatan pasayishi bilan gullarning ochilishi ham to'xtashi aniqlangan. Shirachlar qadimdan xalq xo'jaligining turli sohalarida keng qo'llaniladi, lekin ularni tabiiy zahiralari kamayib borayapti. Shuning uchun ularni asrab avaylash, aholini ekologik madaniyatini oshirish va ulardan oqilona foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Pratorov O. P., Jumaev K. Yuksak o'simliklar sistematikasi. Toshkent, 2003 yil.
2. Pratorov O. P., Nabiyeu M.M. O'zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi. Toshkent, O'qituvchi. 2007 y. 63 b.

3. O`zbekiston Respublikasi bialogik xilma-xillikni saqlash milliy strategiya va xarakat rejasi. Toshkent, 1998.
4. Enternet ma'lumotlari.